

КОНКУРЕНЦИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ

Студент: Акбарходжаева Сабина Ходжимуратовна
Научный руководитель: к.э.н., доцент Аликориев О. Ф.

*Учебное заведение: Высшая школа
бизнеса предпринимательства при кабинете министров
Республики Узбекистан*
электронная почта: sabina.akbarkhodjaeva@gmail.com

Цифровая эпоха характеризуется стремительным развитием информационных технологий и глобальной сети Internet, что порождает «четвертую промышленную революцию» и требует создания новой конкурентной среды [3]. В мировом масштабе цифровая экономика растет очень быстрыми темпами (до 25% в год) [3], при этом более 85% всех данных были созданы всего за последние два года [3]. В таких условиях компании и государства сталкиваются с новыми формами конкуренции: на первый план выходят платформенные модели бизнеса, сетевые эффекты и управление большими данными. Цель данного тезиса – проанализировать особенности конкуренции в цифровую эпоху, выявить ключевые вызовы и наметить возможные пути их решения.

С одной стороны, цифровизация приносит потребителям удобство, разнообразие услуг и снижение издержек, повышая общую эффективность рынка [2][1]. С другой стороны, эксперты отмечают серьезные проблемы: цифровые платформы часто обладают выраженными сетевыми эффектами и высокой концентрацией рынка, что создает барьеры для новых участников [2]. Особую тревогу у регуляторов вызывает роль алгоритмов (для ценообразования и продвижения), которые, получая большую власть над информацией, могут ограничивать конкуренцию [2]. В результате внедрение цифровых технологий часто ужесточает конкурентную борьбу и создает угрозы для позиций традиционных лидеров рынка [1].

Во многих странах уже предпринимаются шаги к адаптации конкурентной политики к цифровому миру [2][3]. OECD отмечает введение специальных эксканте регулирований для крупных цифровых платформ, призванных дополнять традиционный антимонопольный контроль [2]. В Узбекистане подчеркивают необходимость «перезаформатирования» конкурентной политики и антимонопольного регулирования с учетом особенностей цифровой экономики [3]. Кроме того, предлагается стимулировать инновации и конкуренцию со стороны стартапов, а также развивать прозрачные правила обмена данными и межгосударственное сотрудничество для устранения цифровых барьеров.

(4th international scientific and practical conference)

Реализация таких мер позволит смягчить барьеры входа на цифровые рынки, расширить конкуренцию и стимулировать инновации. Например, исследование McKinsey показывает, что цифровизация может значительно повысить рост ВВП (по прогнозам до 19–34% к 2025 году) [1]. В целом, обновление конкурентной политики в сочетании с активной цифровой трансформацией бизнеса приведет к повышению эффективности экономики и удовлетворению растущих потребностей потребителей.

Список литературы:

1. Гусарова О.М., Балужева А.А., Долгалло А.Э. Цифровизация экономики: вызовы и пути решения // *Научное обозрение. Экономические науки*. – 2020. – № 2. – С. 10–14.
2. OECD (Организация экономического сотрудничества и развития). *Competition and digital economy* [Электронный ресурс]. – 2024. – Режим доступа: <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/competition-and-digital-economy/> (дата обращения: 25.06.2025).
3. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан. *Почему «Конкуренция 4.0»?* [Электронный ресурс]. – 2024. – Режим доступа: <https://raqobat.gov.uz/ru/obshhestvennyj-sovet/pochemu-konkurencziya-4-0/> (дата обращения: 25.06.2025).